

MATEMATIKA O‘QITISHNI TASHKILLASHTIRISH

Mamatova Zilolaxon Xabibulloxonovna

Farg‘ona davlat universiteti dotsenti, p.f.f.d. (PhD)

Ahmadjonov Ahmadillo Asadjono‘g‘li

FarDU Amaliy matematika yo‘nalishi 21.08 guruh talabasi

Annostatsiya: Maqolada matematika o‘qitishni tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari va metodikasi tahlil qilinadi. Matematika darslarini samarali tashkil etish o‘quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish, masalalarni hal qilishga qiziqish uyg‘otish va ta‘lim jarayonini yanada interaktiv va ilg‘or texnologiyalar bilan boyitishga yordam beradi. O‘qitish jarayonida metodik vositalar, darslarni individuallashtirish, guruhli ishlash va texnologiyalardan foydalanish kabi yondashuvlar o‘quvchilarning o‘zlashtirish samaradorligini oshiradi.

Tayanch so‘zlar: matematika o‘qitish, o‘qitish metodikasi, samarali ta‘lim, mantiqiy fikrlash, masalalarni hal qilish, innovatsion metodlar, interaktiv darslar, texnologiyalar, individuallashtirilgan ta‘lim, guruhli ishlash.

ORGANIZING MATHEMATICS TEACHING

Abstract: The article analyzes modern approaches and methods of organizing mathematics education. Effective organization of mathematics lessons helps to develop students' logical thinking skills, interest in solving problems and enrich the educational process with more interactive and advanced technologies. Approaches such as methodological tools, individualization of lessons, group work and use of technologies in the teaching process increase the efficiency of students' learning.

Key words: mathematics teaching, teaching methodology, effective education, logical thinking, problem solving, innovative methods, interactive lessons, technologies, individualized education, group work.

Matematika o‘qitish nafaqat ilmiy bilimlarni berish, balki o‘quvchilarning mantiqiy fikrlash, masalalarni hal qilish va analitik yondashuv ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Matematika jamiyatda keng qo‘llaniladigan bilim sohasidan biri bo‘lib, uning asoslarini bilish har bir shaxsning intellektual rivojlanishiga yordam beradi. Shuningdek, matematika o‘qitish, o‘quvchilarga

texnologiya, muhandislik, iqtisodiyot kabi sohalarda muvaffaqiyatli bo'lish uchun zarur bo'lgan asosiy kompetensiyalarni taqdim etadi.

Samarali ta'limning asosiy maqsadi o'quvchilarda mustaqil fikrlash, kreativ yondashuv va tanqidiy tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirishdir. Matematika darslarida bu maqsadga erishish, o'quvchilarning qiziqishini oshirish, ta'limni amaliy va foydali qilish orqali amalga oshiriladi. Samarali ta'lim, o'quvchilarning matematik masalalarni yechish qobiliyatlarini mustahkamlab, ularning o'z-o'zini rivojlantirish va jamiyatda muvaffaqiyatli bo'lishlariga yordam beradi.

Matematika darslarini tashkil etishning asosiy prinsiplari.

Matematika darsining samarali tashkil etilishi uning tuzilishi va vaqtni to'g'ri taqsimlashiga bevosita bog'liq. Darsning aniq va lo'gik tuzilishi o'quvchilarga mavzuni yaxshiroq o'zlashtirishga yordam beradi. Darsning tuzilishi odatda uch asosiy qismdan iborat bo'ladi: kirish, asosiy qism va yakuniy qism.

1. **Kirish qismi:** Dars boshlanishida o'quvchilarni mavzu bilan tanishtirish, darsning maqsadini va ahamiyatini tushuntirish kerak. Bu bosqichda o'quvchilarni motivatsiya qilish va mavzuga qiziqtirish maqsadga muvofiqdir. Vaqtning qisqa bir qismi (5-10 daqiqa) bu bosqichga ajratiladi.

2. **Asosiy qism:** Darsning asosiy qismida yangi bilimlar o'rgatiladi, misollar, amaliy mashqlar va interaktiv faoliyatlar orqali mavzu tushuntiriladi.

O'quvchilarni faol ishtirok etishga undash, masalalarni yechish va muammolarni hal qilish jarayonini rivojlantirish uchun vaqtning asosiy qismi (60-70%) shu bosqichga ajratiladi.

3. **Yakuniy qism:** Darsning yakuniy qismida o'quvchilar o'rganganlarini mustahkamlash, savollar va mulohazalar orqali tushunishni tekshirish, shuningdek, kelgusi darslarga tayyorgarlik ko'rish maqsadida vaqt ajratish muhimdir. Bu bosqichda darsning 10-15% vaqti sarflanadi.

Darsning umumiy vaqtini taqsimlashda o'qituvchi har bir bosqichning muhimligini hisobga olib, optimal vaqtni ajratishi lozim. Shuningdek, dars davomida o'quvchilarning diqqatini saqlash, ularning faol ishtirokini ta'minlash uchun qisqa va samarali vaqtda har bir bosqichni o'tish zarur. Bu vaqtni to'g'ri taqsimlash o'quvchilarning bilimlarni yaxshi o'zlashtirishiga, darsni samarali tashkil etishga va o'quvchilarning diqqatini ushlab turishga yordam beradi.

O'qitish metodikasi — bu o'quvchilarga bilimlarni samarali va tizimli tarzda etkazish, o'rgatish jarayonini tashkil etish va boshqarish usullarini o'z ichiga olgan fan. O'qitish metodikasi ta'lim jarayonida foydalaniladigan metodlar, texnikalar, vositalar va yondashuvlarni belgilaydi. Uning asosiy maqsadi o'quvchilarning bilim olish jarayonini optimal darajada tashkil etishdir.

O'qitish metodikasi quyidagi asosiy qismlarga bo'linadi:

1. An'anaviy metodlar: Lektsiyalar, suhbatlar, mustaqil ishlar, testlar, amaliy mashg'ulotlar va boshqalar.
2. Zamonaviy metodlar: Interaktiv darslar, guruhli ishlash, loyiha metodlari, o'quvchilarning kreativ yondashuvlarini rivojlantirishga qaratilgan metodlar.
3. Texnologik metodlar: Kompyuter va multimedia vositalari, onlayn o'quv platformalari, simulyatsiyalar va dasturlarni qo'llash.

O'qitish metodikasi darsni samarali tashkil etish va o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega. Har bir metod o'quvchilarning individual ehtiyojlariga mos ravishda tanlanadi va qo'llaniladi.

Texnologiyalar va didaktik vositalardan foydalanish.

Matematika darslarida zamonaviy texnologiyalar va didaktik vositalardan foydalanish ta'lim jarayonini yanada samarali va qiziqarli qilishga yordam beradi. Kompyuter texnologiyalari, raqamli resurslar, interaktiv ta'lim dasturlari va multimedia vositalari o'quvchilarning matematik bilimlarini mustahkamlashda katta ahamiyatga ega. Bunday vositalar o'quvchilarga ko'rsatilgan materialni turli

ko‘rinishda (grafik, animatsiya, interaktiv mashqlar) o‘rganishga imkon beradi, bu esa darsni yanada jonli va tushunarli qiladi.

Didaktik vositalar (masalan, plakatlar, kartalar, matematik o‘yinlar, vizual materiallar) o‘quvchilarning ko‘rgazmali tasavvurlarini rivojlantiradi va ularning faol ishtirokini ta‘minlaydi. Shuningdek, texnologiyalar matematik masalalarni yechishda real hayotdagi vaziyatlarga o‘xshash simulyatsiyalarni yaratish imkonini beradi, bu esa o‘quvchilarning qiziqishini oshiradi va amaliy ko‘nikmalarni shakllantirishga yordam beradi.

Kompyuter dasturlari va onlayn platformalar yordamida o‘quvchilar o‘z bilimlarini tekshirish, real vaqt rejimida masalalarni hal qilish va o‘zlashtirish darajasini baholash imkoniyatiga ega bo‘ladi. Bularning barchasi matematika darsini samarali tashkil etish, o‘quvchilarning ta‘limga bo‘lgan motivatsiyasini oshirish va bilimlarni mustahkamlashga xizmat qiladi.

O‘quvchilarning motivatsiyasi va faolligi.

Matematika darslarida o‘quvchilarning motivatsiyasi va faolligi ta‘lim jarayonining muvaffaqiyatli bo‘lishi uchun juda muhimdir. Motivatsiya o‘quvchilarning o‘rganishga bo‘lgan qiziqishini oshiradi va ularni matematik masalalarni yechishga rag‘batlantiradi. Samarali motivatsiya nafaqat darsda faol ishtirok etishga, balki mustaqil ravishda yangi bilimlarni o‘rganishga ham yordam beradi. O‘quvchilarning faolligi esa o‘z navbatida ularning bilish qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi, chunki faol ishtirok etish o‘quvchilarga murakkab masalalarni hal qilishda mustahkam va barqaror bilimlar hosil qilish imkonini yaratadi.

O‘quvchilarning motivatsiyasini oshirish uchun o‘qituvchi darsni qiziqarli, interaktiv va amaliy masalalar bilan boyitilgan tarzda tashkil etishi kerak. Shuningdek, individual yondashuvlar va o‘quvchilarning yutuqlarini doimiy rag‘batlantirish ham motivatsiyani kuchaytiradi. Matematika darslarida o‘quvchilarga o‘z bilimlarini baholash va mustahkamlash imkoniyatlari berilishi, ularning muvaffaqiyatlarini tan olish va jamoaviy ishlashni rag‘batlantirish faollikni oshiradi.

Motivatsiya va faollikning o‘zaro bog‘liqligi o‘quvchilarning o‘zlashtirish darajasini oshiradi va matematikani o‘rganishga bo‘lgan qiziqishni davom ettiradi. Shuningdek, o‘quvchilarning individual yondashuvlar orqali bilimlarini oshirish va mustaqil fikrlashga qiziqishini rivojlantirish muhimdir.

Maqola yuzasidan umumiy SWOT tahlili.

Xulosa.

Matematika o'qitishni samarali tashkil etish, o'quvchilarning nafaqat matematik bilimlarini, balki mantiqiy fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Maqolada ta'kidlanganidek, dars jarayonini interaktiv va ilg'or texnologiyalar bilan boyitish, o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlash, shuningdek, individ va guruh shaklida ishlash imkoniyatlarini yaratish matematika ta'limining samaradorligini oshiradi. Darsni tashkil etishda to'g'ri metodologiya va yondashuvlarni qo'llash, o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi va ular uchun matematikani qiziqarli va tushunarli qiladi. Shuningdek, ta'lim jarayonida innovatsion metodlarni, vizual va amaliy materiallarni faol foydalanish, o'quvchilarning individual xususiyatlarini inobatga olish juda muhimdir. Natijada, matematika o'qitish tizimi o'quvchilarning bilimlarini chuqurlashtirib, ularni zamonaviy dunyoda muvaffaqiyatli bo'lish uchun zarur ko'nikmalar bilan ta'minlaydi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Hasanboeva O., Djamilova N. Pedagogik fanlarni o‘qitish metodikasi. - T., 2008.
2. Jumayev M.E, Tadjiyeva Z.G‘. Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitish metodikasi. (OO‘Y uchun darslik). -Toshkent. “Fan va texnologiyai”, 2005-yil. -312 b
3. S.Alixonov Matematika o`qitish metodikasi. Toshkent. O`qituvchi. 2010y.
4. https://renessans-edu.uz/files/books/2023-12-18-04-59-44_28dfdcaa72d8f202b7b7d21226e5eaaa.pdf
5. Jumayev M.E. Matematika o‘qitish metodikasidan praktikum. OTM uchun darslik. Toshkent., «O‘qituvchi» 2004